

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШИНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Хайриддинов Шухрат Ботирович

*мустақил тадқиқотчи
иқтисодиёт кафедраси
Қарши давлат университети
E-mail: vip xayriddinov@mail.ru
ORCID:0009-0002-3139-8034*

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда таълим тизимини ривожлантиришнинг ҳуқуқий базасини мустаҳкамлаш, ривожлантириш масалалари тадқиқ этилиб, олий таълим муассасаларининг молиявий таъминотини таъминлашнинг ҳуқуқий асослари ўрганилган, давлат олий таълим муассасаларига берилаётган академик ва ташкилий-бошқарув мустақиллиги таҳлил қилинган. Тадқиқ этилган масалалар бўйича тегишли тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: бюджет маблағлари, самарали, молиялаштириш, олий таълим, молиявий мустақиллик, даромад ва харажат, модернизация қилиш.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В ВУЗАХ

Хайриддинов Шухрат Ботирович

*самостоятельный
исследователь
кафедра экономики
Каршинский государственный
университет
E-mail: vip xayriddinov@mail.ru
ORCID:0009-0002-3139-8034*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы укрепления и развития правовых основ развития системы образования в Узбекистане, изучаются правовые основы финансового обеспечения высших учебных заведений, анализируется академическая и организационно-управленческая самостоятельность, предоставленная государственным высшим учебным заведениям. По изученным вопросам даются соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: бюджетные средства, эффективность, финансирование, высшее образование, финансовая самостоятельность, доходы и расходы, модернизация.

LEGAL BASIS FOR THE EFFECTIVE USE OF FINANCIAL RESOURCES IN UNIVERSITIES

Khayriddinov Shukhrat Botirovich

*Teacher of the Department
of Economics
Karshi State University
E-mail: vip xayriddinov@mail.ru
ORCID:0009-0002-3139-8034*

Abstract. The article examines the issues of strengthening and developing the legal framework for the development of the education system in Uzbekistan, studies the legal foundations for ensuring the financial support of higher education institutions, analyzes the academic and organizational and administrative independence granted to state higher education institutions. Relevant recommendations are given on the issues studied.

Keywords: budget funds, effective, financing, higher education, financial independence, income and expenditure, modernization.

Кириш

Маълумки, юртимизда олий таълимни тизимли ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, замонавий билим ҳамда юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, мустақил фикрлайдиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги bosқичга кўтариш, олий таълимни модернизация қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрда “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли фармони қабул қилинган бўлиб, ушбу фармон билан Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси ҳам тасдиқланган. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Жамоатчилик кенгаши ҳамда Ўзбекистон олий таълим муассасалари ректорлари кенгаши негизида нодавлат нотижорат ташкилот шаклидаги Республика Олий таълим кенгаши ташкил этилиши белгиланган. Бир пайтнинг ўзида, мазкур фармонда олий таълим муассасаларининг молиявий мустақиллиги ва барқарорлигини таъминлаш, моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш ҳамда уларга тегишли бўлган молиявий маблағлардан самарали фойдаланишга бағишланган алоҳида параграф мавжуд бўлиб, унда олий таълим муассасаларининг молиявий мустақиллиги ва барқарорлигини таъминлаш, моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш бўйича бир қатор тадбирлар амалга оширилиши кўзда тутилган. Шунингдек ушбу фармонга мувофиқ, олий таълим муассасалари фондларини ташкил этиш ҳамда олий таълим тизимини венчурли молиялаштириш механизминини қўллашга ҳам рухсат берилган.

Қайд этиш жоизки, ушбу концепцияда нодавлат, шу жумладан давлат-хусусий шериклик шартлари асосидаги олий таълим муассасаларини ташкил этиш режалаштирилган бўлиб, 2030 йилга келиб бу кўринишдаги олий таълим муассасалари сонини 35 тага етказиш мўлжалланмоқда[1].

Адабиётлар шарҳи

Мамлакатимиз иқтисодчи олимлари Т.С Маликов ва Н.Х Ҳайдаровлар бюджет даромадларига қуйдагича ўз фикрларини билдирган: “Пул маблағлари фондларини шакллантириш жараёнида вужудга келувчи иқтисодий (молиявий) муносабатларни ифода этадиган, ҳокимият органларининг турли даражалари ихтиёрига келиб тушадиган, давлатнинг функцияларини бажариш учун зарур бўлган давлат марказлаштирилган молиявий ресурсларининг бир қисми бюджет даромадлари дейилади” [4].

К. А. Раҳматовнинг ишида бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш учун нафақат ички назоратни кучайтириш, балки халқаро молиявий ва назорат тизимларидан ўрганиш ва улардан самарали фойдаланиш зарурати кўрсатилган[5].

Кейинги йилларда Ўзбекистонда таълим тизимини ривожлантиришнинг ҳуқуқий базасини мустаҳкамлаш учун қабул қилинган ҳужжатлардан яна бири бу 2019 йил 29 октябрда қабул қилинган “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунидир. Бу Қонун мамлакатимизда илм-фанни янада ривожлантириш, унинг натижадорлигини ошириш, илм-фанни ривожланишига ўз

хиссаларини кўшаётган ташкилотлар ва олимларни қўллаб-қувватлаш, уларни рағбатлантириш, уни молиялашти-риш манбалари аниқ қилиб белгиланган асосий хужжатлардан биридир. Қайд этилган қонуннинг алоҳида боби, хусусан, унинг 5-боби айнан илм-фан ва илмий фаолият соҳасини молиялаштиришга бағишланган бўлиб, унда илм-фан ва илмий фаолият соҳасини молиялаштириш йўналишлари, бу маблағлардан самарали фойдаланиш зарурлиги ҳамда уларнинг мазмун-моҳияти ёритиб берилган.

Бу ўринда шуни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш мақсадга мувофиқки, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 3 декабрдаги “Олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш тўғрисида”ги 967-сонли қарори асосида олий таълим муассасаларини молиялаштириш тизимида бир қатор ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Ушбу қарор билан мамлакатимиздаги молиявий фаолияти барқарор, моддий-техника базаси етарли даражада шаклланган, таълим хизматлари бозорида бакалаврият таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликларига бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олиб, тажриба-синов сифатида 10 та олий таълим муассасалари ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказилди ҳамда ушбу олий таълим муассасаларига академик ва молиявий соҳаларда бир қатор эркинликлар берилди.

Шунингдек ушбу қарорга мувофиқ, олий таълим муассасалари васийлик кенгашларига бир қатор ваколатлар тақдим этилди. Уларнинг энг муҳимлари қаторига: а) олий таълим муассасасининг молия йили учун шакллантириладиган бизнес-режаси (унда муассасанинг асосий фаолияти кўрсаткичлари жумладан, муассасада кадрлар тайёрлаш тизимини ташкил этишнинг мақсадлари, режалаштириладиган натижалари ва таҳлили кўрсатилади) ҳамда даромадлар ва харажатлар параметрларини тасдиқлаш ва уларнинг ижросини муҳокама қилиш; б) олий таълим муассасаси томонидан автотранспорт воситалари, шунингдек бошқа асосий воситаларни харид қилиш ва уларни ҳисобдан чиқаришга (бино ва иншоотлар бундан мустасно) ҳамда бино, иншоотларни капитал таъмирлаш, реконструкция қилишга руҳсат бериш; в) олий таълим муассасасининг йиллик ҳамда даврий молиявий ҳисоботларини муҳокама қилиш ва тасдиқлаш; г) олий таълим муассасасини ривожлантириш ва молиявий фаолияти билан боғлиқ бошқа масалаларни ҳал этиш, шу жумладан мақсадли капитал жамғармасини (эндаумент фонд) шакллантириш; д) зарур ҳолларда, олий таълим муассасаси ректорининг асосланган мурожаатига кўра, олий таълим муассасасининг молиявий фаолиятини қўллаб-қувватлаш мақсадида мамлакат тижорат банкларидан кредитлар олиш масалаларини кўриб чиқиш; е) олий таълим муассасаси фаолиятининг асосий йўналишларини белгилаб бериш, шу жумладан, янги факультетлар, бакалаврият таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликларини жорий этиш; ё) бўйсунуви бўйича тегишли вазирлик ва идора билан келишилган ҳолда олий таълим муассасаси ректори ва олий таълим муассасаси кенгаши ваколатини белгилаш, шу жумладан, харажатлар сметасига ҳамда штатлар жадвалига ўзгартиришлар киритиш, асосий воситаларни харид қилиш ва олий таълим муассаси тасарруфидаги маблағлар, моддий бойликлар ва мулкдан фойдаланиш бўйича ваколатлар доирасини белгилаш; ж) олий таълим муассасасида самарадорлик мезонларига асосланган меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини жорий этиш ва тартибини белгилаш кабиларни киритиш мумкин [2].

Бу ўринда қонунчиликдаги бундай ўзгаришлар сўнгги уч йилликда янада жадаллашгани ва унинг ҳуқуқий асослари мустаҳкамланганлигини ҳам алоҳида қайд этиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Хусусан, 2020 йилда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Республика олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари ва бошқа тоифадаги ходимларини бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан моддий рағбатлантириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 517-сонли 2020 йил 26 июлдаги ҳамда “Олий таълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил этиш билан

боғлиқ тизимни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 824-сонли 2020 йил 31 декабрдаги қарорлари қабул қилинди. Ушбу қарорларда, жумладан, олий таълим тизимини ривожлантириш, у ерда фаолият олиб боровчи профессор-ўқитувчилар ва бошқа ходимларни қўшимча рағбатлантириш манбалари ҳамда шартлари атрофлича баён этилди.

Ушбу масалага оид 2021 йилдаги ҳолатларни ўрганар эканмиз, бу йилда ҳам олий таълим муассасаларининг молиявий таъминотини таъминлашнинг ҳуқуқий асослари янада мустаҳкамланганлиги ва аксарият олий таълим муассасаларининг молиявий фаолиятига енгилликлар беришнинг ҳуқуқий асослари яратилганлиги билан бир вақтда уларда бу маблағлардан самарали фойдаланиш масаласига ҳам жиддий эътибор берилганлигининг гувоҳи бўламиз. Хусусан, ушбу даврда Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2021 йил 30 декабрдаги “Олий таълим муассасаларида таълим соҳалари (таълим йўналишлари) бўйича бир нафар ўқитувчи ҳисобига тўғри келадиган талабалар сони нисбатининг нормативларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 53-2021-сон буйруғи, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим ташкилотларида тўлов-контракт асосида ўқиш учун таълим кредитлари ажратишни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2021 йилнинг 18 августидagi 527-сонли, “Республика олий таълим муассасаларида талабаларни турар жой билан қамраб олиш даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2021 йилнинг 9 сентябридаги 563-сонли, “Ижара ҳуқуқи асосида яшаётган талабалар томонидан тўланадиган ижара тўловларини қоплаб бериш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги шу санадаги 605-сонли, “Ижтимоий эҳтиёжманд оила вакиллари, етим ёки ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган талаба хотин-қизларнинг олий таълимда билим олишини моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2021 йилнинг 17 сентябридаги 585-сонли қарорлари каби қатор ҳужжатларнинг қабул қилинганлигини айтиб ўтишимиз мумкин.

Бундан ташқари, 2021 йилнинг сўнгги ойида ҳам олий таълим тизими, унинг молиявий таъминоти ва бу муассасалар маблағларидан самарали фойдаланишнинг зарурлиги бўйича муҳим ҳисобланган яна 2 та муҳим ҳужжат қабул қилинди. Булар 2021 йилнинг 24 декабрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат олий таълим муассасаларининг академик ва ташкилий-бошқарув мустақиллигини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-60-сон ҳамда “Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-61-сон қарорлари эди.

Ушбу қарорларга кўра, мамлакатимизда молиявий мустақиллик берилаётган 36 та олий таълим муассасаларининг рўйхати тасдиқланди ва 2022 йил 1 январдан бошлаб қуйидагилар, яъни: а) “таълим хизматлари бозоридаги талабни инobatга олган ҳолда тўлов-контракт асосида ўқитиш қийматини белгилаш; б) талабаларнинг тўлов-контракт маблағларини тўлаш муддатларини белгилаш ва узайтириш; в) таълим жараёнига замонавий педагогик технологияларни қўллаш оладиган ва илмий изланиш олиб борадиган маҳаллий ҳамда хорижий профессор-ўқитувчи ва мутахассисларни шартнома асосида жалб қилиш; г) ўқув-илмий жараёнларга жалб этилган хорижий, юқори малакали мутахассислар меҳнатига ҳақ тўлаш миқдорларини бозор конъюнктурасидан келиб чиқиб белгилашга оид қарорлар қабул қилиш; д) профессор-ўқитувчилар штат бирликларини киритиш меъёрларини ишлаб чиқиш; е) ўз маблағлари ҳисобидан талабалар учун стипендия ва грантлар ажратиш; ё) хорижий давлатлардан ўқув ва илмий адабиётлар, дарсликлар ҳамда ўқув қўлланмаларни муаллифлик ҳуқуқи бўлган ишлаб чиқарувчилардан тўғридан-тўғри харид қилиш; ж) бўш турган бино ва иншоотларда пуллик хизматлар кўрсатиш тартибини белгилаш; з) автотранспорт воситаларининг йўл босиш йиллик лимити ва уларга хизмат кўрсатиш талабларини белгилаш” бўйича мустақил қарор қабул қилиш ваколати берилди.

Бу ўринда шуни ҳам таъкидлаб ўтиш керакки, молиявий мустақиллик берилган олий таълим муассасаларига юқоридагилардан ташқари яна қуйидаги қўшимча имкониятлар яратилган: а) давлат олий таълим муассасалари Солиқ кодексига мувофик солиқ тўлашдан озод этилган; б) молиявий мустақиллик берилган давлат олий таълим муассасаларига қонунчиликда олий таълим муассасалари учун назарда тутилган солиқ имтиёзлари татбиқ этилади; в) молиявий мустақиллик берилган давлат олий таълим муассасаларига ижтимоий солиқнинг 12 фоиз миқдордаги ставкаси қўлланилади [3].

Таҳлил ва натижалар

2019-йил 3-декабрдаги 967-сонли қарорга мувофик, олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш жараёни ва унинг ҳуқуқий асослари яратиш:

а) олий таълим муассасаларига берилган молиявий эркинликлар (таълим хизматлари нарҳини белгилаш, профессор-ўқитувчиларни жалб қилиш, стипендия ва грантлар ажратиш, ўқув адабиётларини харид қилиш ва бошқалар) уларнинг ресурслардан самарали фойдаланиш имкониятларини кенгайтиради;

б) Олий таълим муассасалари васийлик кенгашларининг ваколатлари (бизнес-режаларни тасдиқлаш, молиявий ҳисоботларни муҳокама қилиш, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ва бошқалар) молиявий фаолиятни бошқаришда муҳим рол ўйнайди;

с) олий таълим муассасаларини ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш давлат бюджетидан молиялаштиришга боғлиқликни камайтириш ва қўшимча даромад манбаларини излашга ундайди;

д) профессор-ўқитувчиларнинг моддий рағбатлантирилиши таълим сифатини ошириш ва илмий салоҳиятни ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатади;

е) 2021-йилда қабул қилинган қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (ВМнинг 585-сонли қарорлари ва Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 53-2021-сон буйруғи) талабаларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтиришга қаратилган.

Тадқиқот натижасида Ўзбекистонда олий таълим тизимини ислоҳ қилиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар олий таълим муассасаларининг молиявий мустақиллигини таъминлаш ва таълим сифатини оширишга қаратилганлиги аниқланди. Олий таълим муассасаларига берилган эркинликлар уларнинг ресурслардан самарали фойдаланиши, таълим жараёнига замонавий технологияларни жорий этиши ва халқаро ҳамкорликни ривожлантириши учун имконият яратади. Шунингдек берилган эркинликлар:

-Олий таълим муассасаларининг молиявий мустақиллиги уларнинг барқарор ривожланишини таъминлайди;

-Давлат-хусусий шериклик асосидаги олий таълим муассасаларининг ташкил этилиши таълим тизимига хусусий инвестицияларни жалб қилиш ва рақобатбардош муҳитни яратишга хизмат қилади;

-Васийлик кенгашларининг фаолияти олий таълим муассасаларининг бошқарув тизимини такомиллаштириш ва молиявий ресурслардан самарали фойдаланишни назорат қилишда муҳим рол ўйнайди;

-талабаларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтиришга қаратилган чора-тадбирлар таълим олиш имкониятларини кенгайтиради ва ижтимоий адолатни таъминлайди.

Хулоса

Бизнингча, бу жойда яна бир нарсани қайд этиб ўтмоқ лозим. Гап шундаки, олий таълим тизимининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш бўйича олиб борилаётган чора-тадбирлар навбатдаги ва сўнгги йилларда ҳам узлуксиз равишда давом

этирилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 16 июндаги “Давлат олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш жараёнларини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-279-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 1 августдаги “Молиявий мустақиллик берилган давлат олий таълим муассасаларида давлат буюртмаси (давлат гранти) асосида кадрлар тайёрлаш учун Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетидан молиялаштириш тартибини тасдиқлаш тўғрисида”ги 419-сон қарори ва айниқса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 1 августдаги “Молиявий мустақиллик берилган давлат олий таълим муассасаларида давлат буюртмаси (давлат гранти) асосида кадрлар тайёрлаш учун Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетидан молиялаштириш тартибини тасдиқлаш тўғрисида”ги 419-сон қарори билан “Молиявий мустақиллик берилган давлат олий таълим муассасаларини бир талаба учун тўғри келадиган ўртача харажат миқдоридан келиб чиқиб молиялаштириш тартиби тўғрисида” Низом тасдиқланган бўлиб, унда харажатларнинг базавий нормативларини қўллаш йўли билан олий таълим муассасаси учун бюджет маблағлари ҳажмини ҳисоблаш тартиби, Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан олий таълим муассасасини молиялаштириш тартиби, олий таълим муассасаларида таълим соҳалари блоклари бўйича профессор-ўқитувчилар таркиби меҳнатига ҳақ тўлаш харажатларини ўз ичига олувчи бир нафар талабани ўқитиш учун жорий харажатларнинг базавий нормативларини аниқлаш жадвали ишлаб чиқилганлиги ва тасдиқланганлиги бунинг ёрқин далилидир.

Бундай ўзгаришлар, бир томондан, мамлакатимизда олий таълим тизимини ривожланишига, шу билан бирга олий таълим муассасаларини молиялаштириш манбаларининг кенгайишига, уларнинг молиявий барқарорлигини ошишига қўшимча имкониятлар яратса, иккинчи томондан эса, улар ихтиёрида тўпланган катта миқдордаги молиявий ресурслардан, шу жумладан, бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш ва сарфлаш зарурлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрда “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли фармон. – <https://nrm.uz/contentf?doc=602297>
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 3 декабрдаги “Олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш тўғрисида”ги 967-сонли қарори. – <https://lex.uz/docs/4628440?ONDATE=05.04.2022%2000>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-61-сон қарорнинг 2-3-10 банди. – <https://www.lex.uz/acts/5793251>
4. Malikov T. S., Haydarov N. X. (2021). Davlat byudjeti va moliyaviy resurslarni boshqarish. – Toshkent: Yangi Asr.
5. Rahmatov K. A. (2020). Xalqaro tajribalar va davlat moliyasini nazorat qilish. – Toshkent: Iqtisodiyot va moliya.
6. Хайридинов Ш. Б. (2023). Олий таълим муассасаларида бюджет маблағларидан самарали фойдаланишнинг айрим фундаменталь масалалари.// Research Focus International Scientific Journal, – 2(9), – PP. 65-68.